

Promovendo a Inovação na Gestão Pública através da Gestão do Conhecimento e Ferramentas Digitais: o caso do Banco de Ideias e Práticas de uma Empresa Estatal do Paraná

Sandir Leonardo Pereira da Costa¹

João Paulo Ishisato²

Dr^a. Paula Regina Zarelli³

Dr. Marco Antonio Ferreira⁴

Resumo

O presente estudo aborda a interseção entre a gestão do conhecimento e a inovação na gestão pública, com o objetivo de analisar as principais características, desafios e benefícios dessas práticas. Através da análise dos dados oriundos de um modelo de banco de ideias instituído em uma empresa estatal do Paraná, este estudo destaca a importância da gestão do conhecimento e da inovação como estratégias fundamentais para promover a eficiência, a eficácia e a transparência nas organizações governamentais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar da sociedade. Ao final, são elencadas considerações a respeito da influência que estratégias corporativas podem exercer sobre a gestão do conhecimento.

Palavras-chave: gestão do conhecimento, inovação, gestão pública, ferramentas digitais

1. Introdução

A Gestão do Conhecimento (GC) e a inovação são temas relevantes na administração pública contemporânea, impulsionados pela dinâmica social, econômica e tecnológica. A GC busca capturar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimento estrategicamente, valorizando o conhecimento tácito e explícito nas organizações públicas. Ela promove a aprendizagem organizacional, colaboração, criatividade e inovação (Dalkir, 2016).

¹ Mestrando em Administração Pública – PROFIAP / UTFPR. ORCID: [0000-0001-7000-6537](https://orcid.org/0000-0001-7000-6537)

² Mestrando em Administração Pública – PROFIAP / UTFPR. ORCID: [0000-0003-4752-7494](https://orcid.org/0000-0003-4752-7494)

³ Doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, Professora PROFIAP / UTFPR. ORCID: [0000-0002-0279-6933](https://orcid.org/0000-0002-0279-6933)

⁴ Doutor em Administração pela FEARP-USP, Ribeirão Preto, Professor PROFIAP / UTFPR. ORCID: [0000-0003-1760-2246](https://orcid.org/0000-0003-1760-2246)

A inovação, por sua vez, desempenha um papel crucial na transformação e aprimoramento da gestão pública. Introduzindo novas práticas, processos e tecnologias, a inovação busca melhorar os serviços oferecidos aos cidadãos, tanto em termos de produto, desenvolvendo novos serviços e soluções, quanto em termos de processo, otimizando as práticas administrativas e operacionais (Ferreira, et al., 2021).

A combinação da GC com a inovação na administração pública proporciona uma abordagem holística para enfrentar as demandas contemporâneas. Ao fornecer subsídios para a inovação, a GC promove a geração de ideias e soluções criativas. Em contrapartida, a inovação impulsiona a renovação da GC, adaptando-a às necessidades emergentes e ao ambiente externo em constante evolução (Marques, et al. 2020).

Complementarmente, o uso de ferramentas digitais na GC é relevante, permitindo a captura, armazenamento, disseminação e aplicação eficiente do conhecimento. Essas ferramentas oferecem acesso rápido a informações, facilitando a recuperação de dados relevantes, colaboração remota em tempo real e análise avançada de dados para tomada de decisões e busca de oportunidades de melhoria (Chen, et al. 2005; Dalkir, 2023).

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo analisar a interseção entre a GC e a inovação na gestão pública, investigando suas características, desafios e benefícios. Por meio do estudo de caso de um banco de ideias em uma sociedade de economia mista, busca-se compreender os impactos da GC e fornecer subsídios teóricos e práticos para aprimorar a gestão pública. Destacando-se a importância da GC e da inovação para promover eficiência, eficácia, transparência e desenvolvimento socioeconômico nas organizações governamentais.

2. Gestão do Conhecimento na Gestão Pública

A Gestão do Conhecimento (GC) tem ganhado destaque na administração pública, apresentando variações conceituais de acordo com diferentes abordagens e autores. Dalkir (2023) define a GC como um processo que envolve a captura,

estruturação, gerenciamento e disseminação do conhecimento em toda a organização, visando a agilidade do trabalho, a reutilização de melhores práticas e a redução de retrabalhos.

Batista (2012) destaca que a gestão do conhecimento abrange atividades e processos que buscam identificar, adquirir, criar, compartilhar e aplicar conhecimento organizacional de forma sistemática e estratégica, incluindo mecanismos que facilitem a disseminação e a utilização desse conhecimento pelos servidores públicos. O autor ressalta a relevância de uma cultura organizacional que valorize o aprendizado, a colaboração e a geração de conhecimento coletivo (Batista, 2012).

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem a "espiral do conhecimento", que consiste na conversão contínua de conhecimento tácito e explícito por meio dos processos contínuos de socialização, externalização, combinação e internalização, impulsionando a inovação e o desenvolvimento organizacional.

Riege e Lindsay (2006) ressaltam a importância da colaboração e do compartilhamento de conhecimento entre diferentes atores, como academia, governo, setor privado e usuários de serviços públicos, para a geração de soluções inovadoras e eficientes, bem como para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

Marques, et al. (2020) destacam a essencialidade da gestão do conhecimento na administração pública, contribuindo para a transparência, eficiência e qualidade dos serviços públicos, além de promover uma administração orientada a resultados e às necessidades da sociedade.

3. Os benefícios, obstáculos e desafios da Gestão do Conhecimento na Gestão Pública

A GC na administração pública traz benefícios essenciais para o fortalecimento e aprimoramento das organizações governamentais, como a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos. Compartilhar conhecimentos e experiências evita erros repetitivos e agiliza as atividades. A GC proporciona acesso rápido a informações

relevantes, identificação de boas práticas e aplicação de soluções eficientes, resultando em processos mais efetivos e econômicos (Alavi, Leidner, 2001).

Conforme destaca Marques, *et al.* (2020), a promoção da inovação na gestão pública está diretamente relacionada à GC. Uma cultura organizacional propícia à geração de ideias estimula o compartilhamento e a discussão de conhecimentos, fomentando a colaboração, a experimentação e a implementação de práticas inovadoras, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos (Marques *et al.*, 2020)

Em adição, Riege e Lindsay (2006) afirmam que a transparência e a accountability na administração pública são fortalecidas por meio da GC. O compartilhamento de conhecimentos e informações transparentes contribui para uma maior participação social e para a tomada de decisões embasadas e democráticas. Além disso, a GC permite o acesso da sociedade a informações relevantes, promovendo a transparência e a responsabilidade na administração pública (Riege, Lindsay, 2006).

Para Marques, *et al.* (2020), a GC desempenha um papel importante na sustentabilidade das políticas públicas. A incorporação de conhecimentos relacionados a práticas sustentáveis, desenvolvimento social e impactos ambientais nas decisões e ações governamentais possibilita uma gestão mais consciente e responsável, equilibrando o desenvolvimento socioeconômico e a preservação dos recursos naturais (Marques, *et al.*, 2020).

A gestão do conhecimento contribui para a construção de um legado institucional, destacam Nonaka e Takeuchi (1997). Ao capturar, documentar e compartilhar conhecimentos, as organizações públicas criam um acervo valioso de informações que pode ser utilizado pelas gerações futuras, garantindo a continuidade das atividades e o desenvolvimento sustentável da sociedade (Nonaka, Takeuchi, 1997).

A GC em organizações públicas enfrenta desafios que dificultam sua implementação e efetividade, dentre os quais se destacam as características específicas do setor público, como hierarquia rígida e estruturas de grande porte, burocracia,

cultura organizacional conservadora e resistente à mudança, falta de recursos e apoio da alta administração, ausência de incentivos e sistemas de reconhecimento claros, bem como demandas por accountability e a proteção a dados sensíveis pode ser obstáculos para iniciativas de GC (Alavi, Leidner, 2001; Coelho, 2004; Batista, 2012).

Para Riege (2005) os desafios da GC em organizações públicas podem ser classificados em categorias individuais, organizacionais e tecnológicas. Enquanto barreiras individuais incluem falta de confiança, medo de perder poder e insuficiência de tempo e conscientização, as barreiras organizacionais envolvem problemas de infraestrutura, cultura organizacional que não valoriza o compartilhamento de conhecimento, falta de alinhamento estratégico e ausência de liderança comprometida. Já as barreiras tecnológicas relacionam-se a expectativas irreais dos funcionários e falta de compatibilidade entre sistemas de TI (Riege, 2005).

Para superar esses desafios, é essencial abordar as barreiras existentes e promover uma mudança cultural. Isso requer a criação de políticas claras de GC, investimentos em infraestrutura tecnológica, incentivos adequados e uma liderança comprometida com a promoção de uma cultura de colaboração e aprendizado (Coelho, 2004). Estratégias como sistemas de reconhecimento, apoio formal e informal ao compartilhamento de conhecimento, capacitação dos funcionários em habilidades de comunicação e tecnologia são necessárias para maximizar o potencial da gestão do conhecimento no setor público (Coelho, 2004).

4. Inovação na Gestão Pública

Tanto a GC quanto a inovação desempenham papéis fundamentais na melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados pela administração pública. Em um contexto de rápidas e complexas mudanças, as organizações públicas devem se adaptar e antecipar às demandas da sociedade, buscando soluções inovadoras e baseadas em conhecimento para enfrentar os desafios emergentes.

Conforme argumentado por Batista (2012), a GC no setor público envolve a identificação da visão de futuro, missão e objetivos estratégicos da instituição, garantindo que estejam alinhados com a estratégia de gestão do conhecimento para alcançar os resultados organizacionais desejados.

Diferentemente do setor privado, onde a inovação busca principalmente uma vantagem competitiva, no setor público, a inovação está focada na melhoria da eficiência e qualidade dos serviços prestados à população, inclusive por meio de inovações organizacionais (Batista, 2012).

Para promover a GC e a inovação na administração pública, é necessário estabelecer uma cultura organizacional que valorize a aprendizagem, o compartilhamento de informações e a experimentação. Conforme destacado por Nonaka e Takeuchi (1997), a criação de uma "empresa que aprende" requer um ambiente propício à troca de conhecimento e ao estímulo da criatividade, com investimento em infraestrutura tecnológica adequada, servidores públicos capacitados e parcerias estratégicas com instituições acadêmicas, setor privado e sociedade civil estabelecidas.

A colaboração e a troca de experiências entre diferentes atores são essenciais para a geração de conhecimento e o surgimento de soluções inovadoras. Segundo Riege e Lindsay (2006), a construção de redes de conhecimento, envolvendo academia, governo e setor privado, é uma estratégia promissora para impulsionar a inovação na gestão pública. Essa abordagem colaborativa permite aproveitar o conhecimento especializado e as diferentes perspectivas, ampliando as possibilidades de encontrar soluções criativas e eficientes.

5. A relação entre Inovação, Gestão do Conhecimento e Ferramentas Digitais

A literatura acadêmica destaca a relação entre inovação e gestão do conhecimento. Alavi e Leidner (2001) afirmam que o conhecimento organizacional é crucial para criar e reposicionar saberes dentro da organização. Marques, et al. (2020)

destacam que a GC e a inovação são ferramentas inter-relacionadas que impulsionam o desenvolvimento e a transformação da administração pública.

O compartilhamento do conhecimento organizacional estimula a geração de ideias inovadoras e abordagens criativas. Comunidades de prática e redes sociais internas promovem essa troca colaborativa, impulsionando a criatividade (Wang, Noe, 2010). A GC também contribui para o aprendizado organizacional e a melhoria contínua, evitando a repetição de erros passados (Nonaka, Takeuchi, 1997).

O uso de ferramentas digitais na gestão do conhecimento é discutido na literatura acadêmica. Elas facilitam a criação, armazenamento, disseminação e aplicação do conhecimento. As ferramentas digitais oferecem acesso rápido a informações relevantes, reduzem a dependência de documentos físicos e permitem a colaboração remota e em tempo real (Chen, et al., 2005). Além disso, essas ferramentas proporcionam recursos avançados de análise e visualização de dados, melhorando a tomada de decisões e a identificação de oportunidades de melhoria (Alavi, Leidner, 2001).

A aplicação adequada de ferramentas digitais na gestão do conhecimento promove uma gestão eficaz e eficiente do conhecimento organizacional, impulsionando a colaboração, a análise de dados e a inovação. Isso permite que as organizações se destaquem no ambiente complexo da gestão pública, alcançando benefícios significativos em termos de eficiência, competência, criatividade e inovação (Alvarenga, et al., 2020).

6. O caso do Banco de Ideias e Práticas - BIP

A organização estudada nesta pesquisa é uma empresa estatal de economia mista que atua no setor de saneamento básico no estado do Paraná. Com um quadro de aproximadamente 6200 funcionários, distribuídos entre as carreiras profissional, técnica e operacional, a organização lida com diversos processos relacionados à sua atividade principal.

A necessidade constante de inovação da organização, tanto na adoção de tecnologias avançadas para melhorar seus processos quanto na conformidade com regulamentações voltadas para práticas sustentáveis, impulsionou o desenvolvimento de uma ferramenta chamada Banco de Ideias e Práticas (BIP). Essa ferramenta foi criada para consolidar a boa prática de registrar ideias e práticas dos funcionários, a fim de tornar o conhecimento tácito existente em suas rotinas e processos explícito e acessível (Nonaka, Takeuchi, 1997; Batista, 2012; Alavi, Leidner, 2001; Dalkir, 2016; Marques et al., 2020).

O BIP, instituído em 2013, é um ambiente interativo disponível no Sistema Qualidade Corporativo da organização, no qual são reunidas as novas ideias e melhores práticas das diversas gerências que buscam a excelência em gestão. A metodologia do BIP é baseada em critérios do Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental (MEGSA), e tem como objetivos fomentar a inovação, promover a melhoria contínua, facilitar a resolução de problemas, contribuir para o aprendizado organizacional, aumentar o engajamento dos funcionários e permitir a retenção do conhecimento

O BIP proporciona diversos benefícios, como a retenção do conhecimento, a identificação de novas ideias e práticas, a troca de experiências, o benchmarking interno e a interação entre as áreas. Além disso, permite um melhor gerenciamento interno das práticas, com a participação ativa dos colaboradores e gestores. Essa abordagem promove uma cultura de colaboração e melhoria contínua, contribuindo para o crescimento e sucesso da organização.

6.1. Metodologia utilizada

Este artigo sustentou-se em uma metodologia de pesquisa qualitativa descritiva de caráter documental. Utilizando a análise de documentos para explorar e descrever os fenômenos estudados, esta pesquisa qualitativa descritiva buscou uma abordagem que visou compreender e interpretar fenômenos sociais por meio de métodos que

ênfatisam a qualidade e profundidade dos dados coletados com o objetivo descrever e analisar características e relaões de fenômenos, sem manipulá-los (Gil, 2022)

É importante ressaltar que os dados utilizados nesta análise apresentaram uma pequena variação na quantidade de informações entre os anos de 2013 e 2017 e os anos de 2018 a 2022. No primeiro grupo de dados, referente aos primeiros cinco anos, as informações sobre as ideias cadastradas continham os seguintes campos: número da ideia (chave primária de identificação), ano de cadastro, situação (em implantação, cancelada, concluída, avaliação dos resultados), quantidade de autores e processo relacionado.

A partir de 2018, além dos campos mencionados anteriormente, foram adicionadas mais informações sobre as ideias e práticas, possibilitando uma análise mais detalhada. Os novos campos incluídos foram: origem da ideia (categorizada em opções pré-estabelecidas), implantação (indicando se a ideia foi implantada) e situação (com categorizaões adicionais, como avaliação da ideia, avaliação da prática, revisão da prática e cancelamento automático).

Os dados foram categorizados em dois grupos: Grupo Geral, que contém os dados de todo o período (2013-2022), e Grupo 2018-2023, que inclui informações mais detalhadas sobre origem da ideia e implantação. Com base nessa categorizaão, foram realizadas análises cruzadas para obter insights sobre o processo de registro de ideias e práticas em uma ferramenta digital. Essa abordagem permitiu uma análise aprofundada, revelando padrões, tendências e informações relevantes para a organizaão. A segmentaão dos dados e a análise cruzada forneceram uma visão completa do uso da ferramenta e das práticas de registro ao longo do tempo.

6.2. Análise dos resultados

A análise dos dados registrados no Banco de Ideias e Práticas (BIP) revelou um total de 2.902 ideias e práticas cadastradas no período de 2013 a 2022. O Gráfico 1 ilustra a distribuião quantitativa desses registros ao longo dos anos. É importante ressaltar que esses dados refletem as ideias e práticas efetivamente registradas no

sistema, independentemente de terem sido canceladas ou concluídas. Essa informação denota o engajamento inicial dos funcionários em utilizar o BIP para realizar esses registros.

As duas estratégias corporativas adotadas pela organização resultaram em um expressivo aumento na quantidade de registros no sistema BIP. A primeira estratégia foi a estabelecimento de um indicador de inovação como meta para todas as gerências, com a proporção de registros de ideias e práticas no BIP sendo definida em 10% em relação ao quadro de empregados de cada gerência. A segunda estratégia foi a inclusão da avaliação do registro de ideias e práticas no processo anual de avaliação de desempenho dos funcionários, onde pontuações foram atribuídas aos indivíduos cujas ideias e práticas foram registradas e aceitas pelo grupo gestor.

Gráfico 1 - Quantidade de ideias e práticas por ano (2013 a 2022)

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Essas ações promovidas pela empresa demonstram seu empenho em promover uma cultura de inovação e estimular a participação ativa dos funcionários no registro de ideias e práticas. Os resultados observados refletem a relevância dessas estratégias para o incentivo à inovação dentro da organização, oferecendo oportunidades de análise

sobre os impactos positivos gerados por essas ações. O aumento na quantidade de registros no sistema BIP evidencia o engajamento dos colaboradores e o estímulo à participação ativa no processo de inovação da empresa.

Tabela 1. Quantidade de Ideias e Práticas por Processo Relacionado - 2013 a 2022

Processo Relacionado	Ano										Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ambiente de Trabalho	1	1	3	10	3		7		25	41	91
Clientes	1	2	2	24	23	16	24	15	92	126	325
Comunicação			1	5	5	1			18	12	42
Gestão Corporativa									43	56	99
Gestão da Qualidade		2	4	25	17	8	7	3	33	23	122
Gestão de Fornecedores - Produto				1	1	1			4	4	11
Gestão de Fornecedores - Projetos									2	4	6
Gestão de Fornecedores - Serviços				2	2	4	1		8	12	29
Gestão de Pessoas		2	2	14	8	11	6	1	51	60	155
Governança Corporativa									5	2	7
Meio Ambiente - Educação	2	2	1	9	8	6	4		11	13	56
Meio Ambiente - Gestão Ambiental	1		5	5	5	4	6	3	32	17	78
Meio Ambiente - Recursos Hídricos						2	3	2	17	15	39
Pesquisa e Inovação							4	3	40	40	87
Planejamento			3	17	6	6	5		45	40	122
Processo Água	6	2	21	43	13	33	13	9	123	154	417
Processo Comercial	1	1	10	20	16	9	7	11	60	92	227
Processo de Apoio	4	1	9	20	13	15	9	7	66	107	251
Processo Eletromecânico						1	7		18	34	60
Processo Esgoto	2	1	2	16	19	14	9	19	99	101	282
Processo Resíduos Sólidos				1	3	5	4	1	5	11	30
Processo Tecnologia da Informação							5	2	42	50	99
Projetos e Obras							6	3	54	61	124
Regulação								1	3	6	10
Responsabilidade Social	1	1	2	2	2	3	3	1	23	23	61
Saúde / Segurança			2	7	6	2	5	1	19	30	72
Total	19	15	67	221	150	141	135	82	938	1134	2902

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A Tabela 1 apresenta a quantidade de ideias e práticas registradas para cada processo relacionado pré-categorizado disponível no sistema entre os anos de 2013 e

2022. Nela, é possível identificar que, aliado ao aumento de registros decorrentes das decisões estratégicas elencadas anteriormente, os registros relacionados aos Processos Água, Esgoto, Apoio e Comercial e aos Clientes são aqueles com significativa participação no quantitativo total registrado.

A Tabela 2, por sua vez, considera os dados da Tabela 1 estabelecendo o percentual relativo de registros realizados a cada ano, em cada Processo Relacionado. Com isso, é possível identificar o peso proporcional que cada processo possui anualmente frente aos demais.

Tabela 2. Percentual relativo anual de Ideias e Práticas por Processo Relacionado - 2013 a 2022

Processo Relacionado	Ano										Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ambiente de Trabalho	5,26%	6,67%	4,48%	4,52%	2,00%		5,19%		2,67%	3,62%	3,14%
Clientes	5,26%	13,33%	2,99%	10,86%	15,33%	11,35%	17,78%	18,29%	9,81%	11,11%	11,20%
Comunicação			1,49%	2,26%	3,33%	0,71%			1,92%	1,06%	1,45%
Gestão Corporativa									4,58%	4,94%	3,41%
Gestão da Qualidade		13,33%	5,97%	11,31%	11,33%	5,67%	5,19%	3,66%	3,52%	2,03%	4,20%
Gestão de Fornecedores - Produto				0,45%	0,67%	0,71%			0,43%	0,35%	0,38%
Gestão de Fornecedores - Projetos									0,21%	0,35%	0,21%
Gestão de Fornecedores - Serviços				0,90%	1,33%	2,84%	0,74%		0,85%	1,06%	1,00%
Gestão de Pessoas		13,33%	2,99%	6,33%	5,33%	7,80%	4,44%	1,22%	5,44%	5,29%	5,34%
Governança Corporativa									0,53%	0,18%	0,24%
Meio Ambiente - Educação	10,53%	13,33%	1,49%	4,07%	5,33%	4,26%	2,96%		1,17%	1,15%	1,93%
Meio Ambiente - Gestão Ambiental	5,26%		7,46%	2,26%	3,33%	2,84%	4,44%	3,66%	3,41%	1,50%	2,69%
Meio Ambiente - Recursos Hídricos						1,42%	2,22%	2,44%	1,81%	1,32%	1,34%
Pesquisa e Inovação							2,96%	3,66%	4,26%	3,53%	3,00%
Planejamento			4,48%	7,69%	4,00%	4,26%	3,70%		4,80%	3,53%	4,20%
Processo Água	31,58%	13,33%	31,34%	19,46%	8,67%	23,40%	9,63%	10,98%	13,11%	13,58%	14,37%
Processo Comercial	5,26%	6,67%	14,93%	9,05%	10,67%	6,38%	5,19%	13,41%	6,40%	8,11%	7,82%
Processo de Apoio	21,05%	6,67%	13,43%	9,05%	8,67%	10,64%	6,67%	8,54%	7,04%	9,44%	8,65%
Processo Eletromecânico						0,71%	5,19%		1,92%	3,00%	2,07%
Processo Esgoto	10,53%	6,67%	2,99%	7,24%	12,67%	9,93%	6,67%	23,17%	10,55%	8,91%	9,72%
Processo Resíduos Sólidos				0,45%	2,00%	3,55%	2,96%	1,22%	0,53%	0,97%	1,03%
Processo Tecnologia da Informação							3,70%	2,44%	4,48%	4,41%	3,41%

											(Conclusão)				
Projetos e Obras											4,44%	3,66%	5,76%	5,38%	4,27%
Regulação												1,22%	0,32%	0,53%	0,34%
Responsabilidade Social	5,26%	6,67%	2,99%	0,90%	1,33%	2,13%	2,22%	1,22%	2,45%	2,03%	2,10%				
Saúde / Segurança			2,99%	3,17%	4,00%	1,42%	3,70%	1,22%	2,03%	2,65%	2,48%				
Total	100%														

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Em primeira análise, identifica-se que estes são os processos que contém o maior número de empregados e, naturalmente, é razoável inferir que serão aqueles com maior número proporcional de registros. Cabe destacar que, devido à natureza da atuação da companhia, são estes também os processos mais relevantes na prestação de serviços à população.

Destaca-se o Processo Água que, ainda que represente a maior quantidade de registros no Total Geral de ideias e práticas cadastradas de 2013 a 2022, com 14,37% do total, vêm perdendo espaço para outros processos. Em contrapartida, o Processo Clientes teve um aumento significativo no percentual de registros realizados de 2013 a 2020, chegando a picos próximos 20% dos registros em 2019 e 2020.

Tabela 3. Quantidade de Ideias e Práticas por Situação - 2013 a 2022

Situação	Ano											Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Avaliação dos Resultados						1						1
Cancelada	4	8	10	106	68	28	8	2	28	48		310
Concluída	15	7	57	115	82	70	75	46	352	359		1178
Em implantação						25	23	13	379	479		919
Avaliação da prática						2	1	2	14	17		36
Cancelamento Automático						11	23	16	150	212		412
Avaliação da ideia						4	3	3	5	11		26
Revisão da prática							2		10	8		20
Total	19	15	67	221	150	141	135	82	938	1134		2902

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Com as estratégias corporativas adotadas pela direção da companhia em 2021 e 2022, ao estipular um indicador de inovação para todas as gerências da empresa, notou-se o acréscimo na quantidade de ideias e práticas registradas em vários processos relacionados, o que, por sua vez, levou à uma maior distribuição proporcional entre estes processos.

Enquanto a Tabela 3 contém a quantidade total de registros de acordo com a situação em que eles se encontram classificados no Banco de Ideias e Práticas – BIP, é importante destacar que os dados obtidos de 2013 a 2017 contém apenas 2 tipos de situação (Concluída e Cancelada), enquanto os dados obtidos de 2018 a 2022 contemplam uma gama maior de situações possíveis para cada registro. Desta forma, assume-se que as ideias e práticas, registradas no intervalo 2013-2017, que não tenham sido canceladas, foram concluídas e, possivelmente, implantadas.

Com base nos dados de 2018 a 2020, nota-se a existência de registros que não foram atualizados e permanecem classificados em situações que caracterizam como sendo uma ideia ainda pendente de implantação (situação “Avaliação da Ideia” e “Avaliação da Prática”) ou que já foi implementada mais ainda requer a validação do grupo gestor acerca dos resultados alcançados (situação “Avaliação dos Resultados” e “Revisão da Prática”).

Tabela 4. Percentual relativo anual de Ideias e Práticas por Situação - 2013 a 2022

Situação	Ano										Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Avaliação dos Resultados						0,71%					0,03%
Cancelada	21,05%	53,33%	14,93%	47,96%	45,33%	19,86%	5,93%	2,44%	2,99%	4,23%	10,68%
Concluída	78,95%	46,67%	85,07%	52,04%	54,67%	49,65%	55,56%	56,10%	37,53%	31,66%	40,59%
Em implantação						17,73%	17,04%	15,85%	40,41%	42,24%	31,67%
Avaliação da prática						1,42%	0,74%	2,44%	1,49%	1,50%	1,24%
Cancelamento Automático						7,80%	17,04%	19,51%	15,99%	18,69%	14,20%
Avaliação da ideia						2,84%	2,22%	3,66%	0,53%	0,97%	0,90%
Revisão da prática							1,48%		1,07%	0,71%	0,69%
Total	100%										

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Os dados relativos aos registros de 2018 a 2022, por sua vez, possuem um número maior de situações possíveis que proporcionam uma melhor análise, como por exemplo o elevado número de registros que são “Cancelados Automaticamente” quando o autor não conclui o registro dentro de 30 dias desde o início do cadastro.

Esta categoria de situação representa 14,20% do total geral e quando considerada em conjunto com a situação “Cancelada”, que ocorre quando existe o cancelamento deliberado por parte do autor, que representa 10,68% do total de registros, permite identificar que quase 25% de todos os registros de ideias e práticas foram cancelados. Há de se considerar que oportunamente estas ideias ou práticas podem ter sido cadastradas novamente, o que veio a gerar novos registros.

A Tabela 5 demonstra a quantidade de autores que constam no registro das ideias e práticas no decorrer dos anos de 2013 a 2022, onde é possível identificar que as ideias possuem de, majoritariamente, 1 a até 3 autores. Considerando um cenário onde as ideias e práticas surgem da percepção individual, ou em um pequeno grupo, de eventuais melhorias e inovações que podem ser desenvolvidas e aplicadas aos processos e rotinas, pode-se afirmar que há a confirmação desta suposição através dos números registrados na Tabela 5.

Tabela 5. Quantidade de Autores por Registro de Ideia e Prática - 2013 a 2022

Quantidade Autores	Ano										Total
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 autor	15	9	44	187	117	114	103	52	688	777	2106
2 autores	4	5	12	27	23	17	17	12	143	165	425
3 autores		1	7	5	4	7	12	15	63	114	228
4 autores			4	2	1	1	1	2	23	36	70
5 autores						1	2		8	26	37
6 autores					1			1	7	8	17
7 autores					2	1			3	2	8
8 autores					1					2	3
9 autores					1				1	1	3
10 autores									1	2	3
13 autores									1		1
18 autores										1	1
Total	19	15	67	221	150	141	135	82	938	1134	2902

Fonte: Elaborada pelos autores (2023)

Destacam-se as situações atípicas de registros realizados com mais de 10 autores que passaram a ser percebidos após 2021, ocasião em que foi implementada a estratégia corporativa de pontuar na avaliação de desempenho individual dos autores de ideias e práticas, e que possivelmente foram influenciados por esta estratégia.

As análises realizadas a seguir consideram o conjunto de dados relativos ao intervalo dos anos de 2018 a 2022 que contemplam uma gama maior de informações e melhor classificação da situação dos registros realizados no sistema do Banco de Ideias e Práticas - BIP.

Uma das informações que passam a ser demonstradas a partir de 2018 se refere à implantação da ideia ou prática antes do efetivo registro no BIP. Com isso, torna-se possível mensurar, de maneira mais clara, as ideias e práticas que já estavam em execução antes do seu registro e aquelas que ainda serão implantadas após o cadastro no banco.

Assim, a Tabela 6 demonstra a quantidade de ideias que estavam, ou não implantadas antes do efetivo registro no sistema e nos permite identificar que, enquanto em 2018 o percentual era bastante equilibrado entre as duas situações possíveis, nos anos de 2019 e 2020 o percentual de ideias e práticas que já estavam implantadas antes do efetivo registro era superior a aquelas que ainda não haviam sido ainda implantadas.

Tabela 6. Quantidade de ideias e práticas implantadas antes/depois do registro no BIP

Ano	Ideia ou prática implantada antes do registro?			
	Não	%	Sim	%
2018	48	51,06%	46	48,94%
2019	51	37,78%	84	62,22%
2020	30	36,59%	52	63,41%
2021	520	55,44%	418	44,56%
2022	692	61,02%	442	38,98%
Total	1341	56,27%	1042	43,73%

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Tal situação se inverteu nos anos de 2021 e 2022, passando a ser maior a proporção de ideias e práticas registradas que ainda não haviam sido implantadas. Assume-se que esta mudança ocorreu principalmente em razão das estratégias corporativas, já citadas anteriormente, e que promoveram uma mudança no comportamento dos empregados que passaram a registrar as ideias e práticas estimulados pelo atingimento da meta do indicador de inovação gerencial, ou ainda, para conseguir pontuação em suas avaliações individuais.

A análise da Tabela 7 nos permite identificar a origem das ideias e práticas cadastradas no BIP durante os anos de 2018 a 2019. Esta informação acerca da origem permite ao autor caracterizar a fonte da situação que o levou a ter a ideia ou ainda iniciar determinada prática visando a correção de algum problema ou melhoria de processo.

Destaca-se o grande número de ideias e práticas registradas que foram originadas na rotina dos autores, caracterizando a recorrente análise do quadro de empregados acerca das atividades diárias, identificando oportunidades de melhoria e inovação que trazem ganhos para sua produtividade, segurança e melhor desempenho para a organização.

Tabela 7. Quantidade de Ideias e Práticas por Origem e Ano – 2018 a 2022

Origem da Ideia ou Prática	Ano					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Análise Crítica de Desempenho	10	24	11	99	87	231
Auditoria	2	5	1	9	11	28
Avaliação MEGSA/PNQS	5	1	6	1	2	15
Benchmarking	2	6		3	1	12
BIP	6	8	7	102	186	309
Fale Francamente		2		17	7	26
Governança, ética, integridade				8	4	12
Informação do Cliente	3	1	2	16	47	69
Planejamento Estratégico			3	40	33	76
Processos Regulatórios				4	14	18
Programa Sanepar Sem Papel				16	20	36
Programa Use o Bom Senso	9	6	3	19	13	50
Riscos		4		67	47	118
Rotina	54	75	46	450	579	1204
SIEGS				17	22	39
Tecnologia da Informação		2		34	28	64
Visita Técnica	3	1	3	36	33	76
Total	94	135	82	938	1134	2383

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Ao analisar a Tabela 8, observa-se que a origem das ideias e práticas pode ser classificada em diferentes categorias. Cerca de 50% a 60% dos registros têm origem na Rotina, enquanto de 10% a 20% são provenientes da Análise Crítica de Desempenho realizada nas áreas certificadas com ISO 9001:2018. O próprio BIP é responsável por

aproximadamente 13% das ideias e práticas registradas, destacando seu papel como fonte de estímulo, consulta e retroalimentação para a inovação.

Tabela 8. Percentual relativo de ideias e práticas por Origem e Ano

Origem da Ideia	Ano					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Análise Crítica de Desempenho	10,64%	17,78%	13,41%	10,55%	7,67%	9,69%
Auditoria	2,13%	3,70%	1,22%	0,96%	0,97%	1,17%
Avaliação MEGSA/PNQS	5,32%	0,74%	7,32%	0,11%	0,18%	0,63%
Benchmarking	2,13%	4,44%		0,32%	0,09%	0,50%
BIP	6,38%	5,93%	8,54%	10,87%	16,40%	12,97%
Fale Francamente		1,48%		1,81%	0,62%	1,09%
Governança, ética, integridade				0,85%	0,35%	0,50%
Informação do Cliente	3,19%	0,74%	2,44%	1,71%	4,14%	2,90%
Planejamento Estratégico			3,66%	4,26%	2,91%	3,19%
Processos Regulatórios				0,43%	1,23%	0,76%
Programa Sanepar Sem Papel				1,71%	1,76%	1,51%
Programa Use o Bom Senso	9,57%	4,44%	3,66%	2,03%	1,15%	2,10%
Riscos		2,96%		7,14%	4,14%	4,95%
Rotina	57,45%	55,56%	56,10%	47,97%	51,06%	50,52%
SIEGS				1,81%	1,94%	1,64%
Tecnologia da Informação		1,48%		3,62%	2,47%	2,69%
Visita Técnica	3,19%	0,74%	3,66%	3,84%	2,91%	3,19%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Já a Tabela 9 apresenta a quantidade de registros de ideias e práticas entre 2018 e 2022, segmentados pela Origem e pelos Processos Relacionados. Esses dados complementam a análise da Tabela 1, confirmando que os processos relacionados à Água, Comercial, Apoio, Clientes e Esgoto são os que concentram o maior volume de registros, devido à relevância desses processos para as atividades da empresa e à presença de um maior número de funcionários envolvidos.

A análise dos dados permite identificar as relações entre as diferentes origens das ideias e práticas e os processos relacionados da organização. Além disso, evidencia-se a influência das decisões estratégicas corporativas na cultura de registro de ideias e práticas nos anos de 2021 e 2022, estabelecendo uma relação direta entre esses dois fenômenos.

II CONAP - PROFIAP
 CONGRESSO NACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 I CIAP - PROFIAP
 CONGRESSO INTERNACIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2023

Tabela 9. Quantidade de Ideias e Práticas por Origem e Processo Relacionado - 2018 a 2022

Processo Relacionado	Origem das Ideias ou Práticas															Total		
	Análise Crítica de Desempenho	Auditoria	Avaliação MEGSA/PNOQS	Benchmarking	BIP	Fale Francamente	Governança, ética, integridade	Informação do Cliente	Planejamento Estratégico	Processos Regulatórios	Programa Sanepar Sem Papel	Programa Use o Bom Senso	Riscos	Rotina	SIEGS		Tecnologia da Informação	Visita Técnica
Ambiente de Trabalho	4			1	16	3	1	1			2	4	4	35	1	1		73
Clientes	12	1		2	32		1	38			3		2	164	4	2	4	265
Comunicação					4	2			1		3	1	1	15	1	1	1	30
Gestão Corporativa	13	1	1		11				5	1	3		13	46	1	3	1	99
Gestão da Qualidade	8	2	5		6	1		1	4		1	7	2	26	7		2	72
Gestão de Fornecedores - Produto														7	1			8
Gestão de Fornecedores - Projetos	1				1				1					3				6
Gestão de Fornecedores - Serviços	1				4		1		1				1	15		1		24
Gestão de Pessoas	6		1	3	18	15	1		1		4	2	4	68	2	2		127
Governança Corporativa							5							2				7
Meio Ambiente - Educação	4	1		1	4			2	1			2		14			5	34
Meio Ambiente - Gestão Ambiental	9	6		1	7				1		4	7	1	18	4	1	2	61
Meio Ambiente - Recursos Hídricos	1				10			1	5	3		1	8	6	1		3	39
Pesquisa e Inovação	14				19			1	1	1			4	29	1	6	11	87
Planejamento	18	1		1	7	1			27	3			2	35				95
Processo Água	50	2			44			3	3		2	3	19	171	1	4	13	315
Processo Comercial	14	2	5		16			11	2		6	1	1	114	2		2	176
Processo de Apoio	20	6	1		17	1		1	8	2	5	4	6	126	3		3	203
Processo Eletromecânico	7			1	14			2	2			1	5	26			2	60
Processo Esgoto	33				23			3	1	4			15	133	3	2	19	236
Processo Resíduos Sólidos	2	2			2							4	2	10			2	24
Processo Tecnologia da Informação	5	1			12					1	1		1	35	4	38	1	99
Projetos e Obras	8	1	1		18			1	10		1	1	11	65	2	2	3	124
Regulação					3					3				3			1	10
Responsabilidade Social	1		1	2	11	1	1	1	2			9	5	17	1	1		53
Saúde / Segurança		2			10	2	2	3			1	3	11	21			1	56
Total	231	28	15	12	309	26	12	69	76	18	36	50	118	1204	39	64	76	2383

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Os dados analisados revelam que, no período de 2013 a 2022, foram registradas 2.902 ideias e práticas no BIP. É importante destacar o aumento significativo nos registros durante os anos de 2021 e 2022, resultado de estratégias corporativas, como a inclusão de indicadores de inovação e a pontuação na avaliação de desempenho para funcionários que registraram ideias e práticas.

A análise dos dados também aponta que os processos relacionados à água, esgoto, apoio e clientes são os mais relevantes em termos de registros. No entanto, ao longo dos anos, o processo de água tem perdido espaço para outros processos com um maior número de registros. Embora uma porcentagem significativa de registros tenha sido cancelada, é importante considerar a possibilidade de que algumas ideias e práticas tenham sido cadastradas novamente.

Em síntese, a implementação do BIP na empresa estatal mostrou resultados positivos, contribuindo para fomentar a inovação, promover a melhoria contínua, resolver problemas, promover o aprendizado organizacional, engajar os funcionários e reter conhecimento. No entanto, é necessário continuar a aprimorar o uso do BIP e incentivar a participação dos funcionários para maximizar os benefícios da gestão do conhecimento na organização.

Com base nos dados e nas ponderações realizadas, surgem algumas propostas e sugestões para pesquisas futuras na área da gestão do conhecimento e inovação na gestão pública. Estas incluem a avaliação do impacto das estratégias de gestão do conhecimento e inovação, a identificação das barreiras e facilitadores para a implementação bem-sucedida dessas práticas, o aprimoramento da colaboração e compartilhamento de conhecimento, a adoção de práticas de inovação aberta, a medição de resultados e indicadores de inovação, a análise do papel da cultura organizacional e liderança, e a exploração do potencial das ferramentas digitais de gestão.

Essas áreas de pesquisa têm o potencial de fornecer insights importantes para promover a inovação e a gestão do conhecimento no setor público, impulsionando a eficiência, a transparência e a capacidade de solucionar desafios complexos.

7. Considerações Finais

A Gestão do Conhecimento (GC) é um campo de estudo e prática importante na administração pública. Envolve a captura, estruturação, gerenciamento e disseminação do conhecimento na organização, visando agilizar o trabalho, reutilizar as melhores práticas e reduzir o retrabalho. É fundamental criar uma cultura organizacional que valorize o aprendizado, a colaboração e a experimentação para promover o conhecimento coletivo e buscar soluções inovadoras.

No entanto, a GC em organizações públicas enfrenta desafios. A hierarquia e a burocracia podem dificultar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. A cultura conservadora e resistente à mudança, juntamente com a falta de incentivos e reconhecimento, também podem ser obstáculos. É necessário criar um ambiente propício que incentive os funcionários a compartilharem conhecimento e colaborar ativamente.

Promover uma cultura organizacional que valorize a inovação e a gestão do conhecimento é essencial. É recomendado formular políticas de reconhecimento que não se baseiem apenas no número de registros, mas também considerem uma análise qualitativa dos resultados e impactos dessas ideias e práticas.

A relação entre inovação e gestão do conhecimento é amplamente discutida. A gestão eficaz do conhecimento é fundamental para a inovação, ao capturar, compartilhar e aplicar o conhecimento existente nas organizações. O uso de ferramentas digitais desempenha um papel importante na facilitação da promoção da inovação, ao permitir o armazenamento e acesso rápido a informações, facilitar a colaboração remota e oferecer recursos avançados de análise de dados.

A GC também contribui para o aprendizado organizacional, engajamento dos funcionários e retenção de conhecimento. O compartilhamento de experiências permite que os funcionários aprendam com os sucessos e fracassos dos outros, promovendo uma cultura de aprendizado e colaboração.

Essas são apenas algumas possibilidades de estudos e abordagens para pesquisas futuras na área. É importante considerar a evolução das demandas e desafios enfrentados pela gestão pública, bem como as tendências e tecnologias emergentes, para direcionar o desenvolvimento de conhecimentos e práticas inovadoras.

8. Referências Bibliográficas

ALAVI, M.; LEIDNER, D. E. Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. *Management Information Systems Quarterly*, v. 25, n. 1, p. 107-136, 2001. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.2307/3250961>>. Acesso em: 22 jun. 2023.

ALVARENGA, A. *et al.* Digital Transformation and Knowledge Management in the Public Sector. *Sustainability*, 12, 5824. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/su12145824>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

BATISTA, F. F. Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira: Como implementar a Gestão do Conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.

CHEN, Y. *et al.* Developing a multi-layer reference design retrieval technology for knowledge management in engineering design. *Expert Systems with Applications*, v. 29, p. 839-866, 2005. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2005.06.005>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

COELHO, E. M. Gestão do conhecimento como sistema de gestão para o setor público. *Revista do Serviço Público*, v. 55, n. 1-2, p. 89-115, 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.21874/rsp.v55i1-2.247>>. Acesso em 29 jun. 2023.

DALKIR, K. Knowledge management in the public sector: some canadian success factors. In: BATISTA, F. F. (Org). *Gestão do Conhecimento no Setor Público*, 2016. Disponível em <<https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6018>>. Acesso em 18 jun. 2023.

DALKIR, K. *Knowledge management in theory and practice*. MIT press, 2023.

FERREIRA, J. *et al.* Strategic alliances, exploration and exploitation and their impact on innovation and new product development: the effect of knowledge sharing. *Management*

Decision, v. 59, n. 3, p. 524-567, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1108/MD-09-2019-1239>>. Acesso em: 22 jun. 2023.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 7 ed. Barueri: Atlas, 2022.

MARQUES, J. M. R. *et al.* A maturidade da gestão do conhecimento: uma comparação entre a percepção de docentes e técnicos administrativos de uma instituição pública de ensino superior. Revista Conhecimento Online, v. 1, p. 27-48, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/1710/2454>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento na Empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

RIEGE, A. Three-dozen Knowledge-Sharing Barriers Managers Must Be Consider. Journal of Knowledge Management, v. 9, p. 18-35, 2005. Disponível em <<https://doi.org/10.1108/13673270510602746>> Acesso em: 22 jun. 2023.

RIEGE, A.; LINDSAY, N. Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development. Journal of knowledge management, 2006.

WANG, S.; NOE, R. A. Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, v. 20, n. 2, p. 115–131, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2009.10.001>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

